

ОХРИМЕНКО Елена Ивановна,

*Уральский государственный экономический университет (г. Екатеринбург, Россия);
кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры туристического бизнеса и гостеприимства;
ORCID: 0009-0006-5461-0092; Scopus ID: 58040876000; Author ID:402368; E-mail: oelenai@yandex.ru*

РАДЫГИНА Евгения Геннадьевна,

*Уральский государственный экономический университет, (г. Екатеринбург, Россия);
кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры туристического бизнеса и гостеприимства;
ORCID: 0000-0002-2233-7734; Scopus ID: 57285175200; Author ID: 698298; E-mail: radygina@bk.ru*

КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РЕГИОНАХ (НА ПРИМЕРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ).

***Аннотация.** В статье проведен анализ научных публикаций отечественных и зарубежных авторов. В исследовании доказано, что культурно-познавательный туризм не только раскрывает потенциал регионов, но и повышает их узнаваемость. Авторами представлен анализ и дана обоснованная оценка туристического потока в регионах Уральского федерального округа (УрФО) (на примере Свердловской области). В процессе проведения исследования авторами были произведены расчеты и представлены результаты средней оценки посетителей музеев регионов УрФО, влияющих на развитие культурно-познавательного туризма. В итоге на основании полученных данных исследования авторы выявили существующие проблемы, разработали и обосновали мероприятия для успешного развития культурно-познавательного туризма в регионах.*

***Ключевые слова:** культурно-познавательный туризм, регионы, развитие, перспективы, услуги, проблемы, туристы, условия*

***Для цитирования:** Охрименко, Е. И., Радыгина, Е. Г. Культурно-познавательный туризм: проблемы и перспективы развития в регионах (на примере Свердловской области) // Сервис в России и за рубежом. 2025. Т. 19, № 2. С. 97–109. DOI: 10.5281/zenodo.17200595.*

***Статья поступила в редакцию:** 03.07.2025.*

***Статья принята к публикации:** 29.07.2025.*

Elena I. OKHRIMENKO,

*Ural State University of Economics (Ekaterinburg, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Pedagogics, Associate Professor; e-mail: oelenai@yandex.ru
ORCID: 0009-0006-5461-0092; Scopus ID: 58040876000; Author ID:402368*

Evgeniya G. RADYGINA,

*Ural State University of Economics (Ekaterinburg, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Pedagogics, Associate Professor; e-mail: radygina@bk.ru
ORCID: 0000-0002-2233-7734; Scopus ID: 57285175200; Author ID: 698298*

CULTURAL AND EDUCATIONAL TOURISM: PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS IN THE REGIONS (ON THE EXAMPLE OF THE SVERDLOVSK REGION)

Abstract. *The paper analyzed the scientific publications of domestic and foreign authors. The study proved that cultural and educational tourism not only reveals the potential of the regions, but also increases their recognition. The authors presented an analysis and gave a reasonable assessment of the tourist flow in the regions of the Ural Federal District (Ural Federal District) (using the example of the Sverdlovsk Region). In the process of the study, the authors made calculations and presented the results of the average assessment of visitors to museums in the regions of the Ural Federal District, affecting the development of cultural and educational tourism. As a result, based on the data obtained from the study, the authors identified existing problems, developed and substantiated measures for the successful development of cultural and educational tourism in the regions.*

Keywords: *cultural and educational tourism, regions, development, prospects, services, problems, tourists, conditions*

For citation: Okhrimenko, E.I., Radygina, E. G. Cultural and educational tourism: problems and development prospects in the regions (on the example of the Sverdlovsk Region). // *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*. 2025. 19(2). 97–109. DOI: 10.5281/zenodo.17200595. (In Russ.).

Article History

Received: 2025/07/03.

Accepted: 2025/07/29.

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Россия имеет обширное наследие культурных ценностей. Особого внимания заслуживает изучение культурных материальных и духовных объектов. Все это оказывает влияние на инвестиционную привлекательность и тем самым стимулирует не только экономическое развитие регионов, но и создает условия для создания рабочих мест. Это особенно важно в сельских и отдаленных районах, где культурные богатства могут стать ключевым ресурсом для привлечения туристов.

Если взять во внимание фактор межкультурного взаимодействия, то культурный туризм способствует укреплению международного взаимодействия и понимания. Приезжие туристы могут поддерживать диалог с местным населением, обмениваться культурным опытом и тем самым улучшать уровень международных отношений.

Отметим, что для успешного развития культурного туризма необходима соответствующая инфраструктура, такая как музеи, выставочные залы, туристические маршруты и т.д. Развитие этих элементов приводит к улучшению условий жизни в регионах и создает благоприятные условия для посещения туристами.

Кроме того, культурно-познавательный туризм может служить мотивом для просвещения, проведения научных исследований в области истории, искусства, археологии и др. Это способствует обогащению знаний и привлечению внимания к культурным ценностям регионов.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что необходимо обратить особое внимание на определении региональных проблем, возникающих в сфере развития культурно-познавательного туризма. Своевременное решение выявленных проблем окажет положительное влияние не только на социальное, экономическое развитие региона, но и на пополнение знаний в рамках культурного развития общества.

В представленном исследовании определена основная цель, направленная на определение ключевых проблем, требующих

разрешения в рамках развития культурно-познавательного туризма в регионах (на примере Свердловской области), и выявления возможностей устойчивого развития данного вида туризма. К задачам исследования отнесены следующие: определить динамику развития культурно-познавательного туризма в Свердловской области в современных условиях; разработать и обосновать мероприятия, положительно влияющие на развитие культурно-познавательного туризма в регионе.

Анализ публикаций по проблематике исследования

«Культурно-познавательный туризм – это синтез культурного и познавательного (экскурсионного) туризма, целью которого является приобщение человека к культуре, истории и художественному наследию места посещения» [1, с. 98].

Е. В. Харьковская, Н. В. Посохова, Ю. В. Бовкунова, Н. В. Ефремова [11] в исследовании особо отмечают, что «Культурно-познавательный туризм обладает огромным разнообразием маршрутов. Большое количество туристов ежегодно посещают страны, богатые культурно-историческим наследием» [11, с. 99].

«Культурно-познавательный туризм дает возможность познакомиться с культурой других стран и народов на собственном опыте. Задача данного вида туризма – ознакомление с достопримечательностями. Организованный отдых и экскурсионная деятельность способствуют присвоению культурного и духовного наследия человечества» [12, с. 190].

Согласно мнению авторов, для развития культурно-познавательного туризма необходимо обратить особое внимание «на тщательную проработку и экскурсионных программ», так как «экскурсии присущи две педагогические задачи: когнитивная (обеспечивающая экскурсантов знаниями) и воспитательная (формирующая мировоззрение экскурсантов)» [12, с. 189].

Учеными А. Е. Ванчиковой, Д. Б. Гындыковой [1] особо отмечены вопросы, связанные с проявлением интереса туристов к познанию обычаев и традиций, существующих в других

странах. Авторы особо подчеркивают, что «... культурно-познавательный туризм – это еще обмен опытом, навыками» [1, с. 15]. Кроме того, по мнению авторов, знакомство с культурными традициями, а также экскурсии по историческим местам оказывают положительное влияние на развитие кругозора туристов и способствуют сохранению культурного наследия регионов нашей страны.

Э. Э. Ибрагимов, В. С. Анохин [4] в своем исследовании пришли к выводу о том, что сохранение культурного наследия положительно влияет на социально-экономические показатели региона. Авторы обращают внимание именно на рациональность использования культурного наследия региона с целью привлечения туристов и гостей в регион [4, с. 53].

Авторы, исходя из полученных результатов исследования, констатируют, что культурно-познавательный туризм на сегодняшний период времени относится к одному из популярных и актуальных видов путешествий и постепенно набирает свои обороты в российских регионах. Кроме того, культурно-познавательный туризм «...выступает одним из средств формирования личности» [4, с. 56].

П. К. Драгилева, Е. И. Цветков [3] заостряют свое внимание в рамках исследования и на том, что турист в настоящее время особое внимание уделяет экскурсиям и, соответственно, останавливает свой выбор на культурно-познавательном виде туризма «для получения знаний, опыта и удовлетворения своих потребностей» [3, с. 212].

Авторы сходятся во мнении о том, что «Культурно-познавательный туризм помогает людям духовно обогатиться» [3, с. 215].

О. С. Пахомова, В. В. Чебодаева, Д. Д. Феофанова [10] особое внимание обращают на объекты культурно-исторического наследия. К таким объектам относят «сельские поселения; объекты этнографии; памятники археологии; технические комплексы и сооружения; театры, музеи и выставки» [10, с. 2].

Важно понимать то, что именно эти объекты способны оказать положительное влияние на экономику региона. В результате

эффективного использования объектов культурно-исторического наследия, как отмечают авторы, повышается уровень узнаваемости региона, создается его бренд, увеличивается поток туристов.

М. В. Долганова [2] подчеркивает важность схем развития туризма в малых городах. По мнению автора, необходимо своевременно подходить к оценке потенциала развития региона в культурно-познавательном аспекте. Особое внимание уделять развитию туризма именно в данном направлении. Кроме того, стоит обратить особое внимание, по мнению автора, на разработку индивидуальной стратегии развития «и функционирования малых городов как центров развития культурно-познавательного туризма регионального значения...» [2, с.131].

Как отмечают в своем исследовании А. Б. Левина, Е. Ю. Трофименко, Ю. С. Якунина [7], важно сосредоточить внимание на более детальном изучении ключевых факторов, оказывающих влияние на формирование туристического потока в регионы нашей страны. Авторы по результатам проведенного исследования пришли к выводу о том, что к таким факторам относят: «культурно-историческое наследие, природно-климатические условия, инфраструктурные возможности» [7, с. 178].

А. Б. Левина, Е. Ю. Трофименко, Ю. С. Якунина [7] обратили также особое внимание на исследовании актуальных видов туризма. «Среди преобладающих видов туризма названы культурно-познавательный, событийный туризм, туры выходного дня». [7, с. 184].

Э. Р. Мамлеева, Н. В. Трофимова, М. Ю. Сазыкина, А. А. Карачурина [5] в своем исследовании затронули вопрос, связанный с исследованием программ по различным направлениям туризма: «санаторно-курортному, культурно-познавательному, этнографическому, экологическому, сельскому и другим» [5, с. 45–46]. Авторами отмечено, что практически все направления туризма имеют положительную динамику развития. Однако стоит обратить особое внимание на «недостаток коллективных средств размещения (КСР) и качество номерного фонда»

[5, с. 45–46]. По мнению авторов, именно указанные проблемы оказывают негативное действие на развитие внутреннего туризма.

Ученые Т. Р. Лукашенко, Е. И. Охрименко [8] представили результаты анализа проблем развития внутреннего туризма в нашей стране. Пристальное внимание уделяется изучению проблем, связанных с отсталостью туристической инфраструктуры, недостатком квалифицированных кадров в данной сфере. Однако авторы отмечают и доказывают в своем исследовании, что «... имеется значительный потенциал для развития внутреннего туризма регионов» [8, с. 3025–3026].

Е. И. Охрименко [9] подчеркивает, что развитие инфраструктуры в регионах оказывает огромное влияние на организацию комфортного отдыха туристов. По мнению автора, остается одним из актуальных направлений работы с туристами – вопрос об организации доступности информационных ресурсов: «...создание информационных порталов, где туристы смогли бы ознакомиться с главными достопримечательностями, маршрутами, найти гидов и выбрать средство размещения, и многое другое» [9, с. 193].

Е. И. Охрименко [9] акцентирует внимание на том, что наша страна уникальна по географическому местоположению. Регион богат природными ресурсами и историческими местами. Культурно-познавательный вид отдыха, по утверждению автора, может быть отнесен к одному из популярных направлений [9, с. 193].

С.А Лебедева [6] в своей работе представляет результаты опроса 553 человек, проживающих в России. Резюмируя полученные результаты исследования, можно отметить, что основное предпочтение туристы отдают культурно-познавательному туризму, поскольку проявляют особый интерес к изучению культурного и исторического наследия нашей страны.

Syed Abdul Rehman Khan, Laeeq Razzak Janjua and Zhang Yu [14] в представленном исследовании особое внимание уделяют вопросам, связанным с влиянием COVID-19 [14] на развитие

индустрии туризма в мировом масштабе. Авторы подчеркивают, что движущими силами, способными оказать положительное влияние на улучшение туристической индустрии, являются в том числе проведение различных местных фестивалей, концертов и культурных мероприятий.

Все страны, по мнению авторов, должны обмениваться положительным опытом с целью восстановления и развития индустрии туризма после влияния пандемии [14].

Duantrakoonsil T., Reid E. L., Lee H. Y. [13] доказали, что «Для развития культурно-познавательного туризма на любой территории необходимо создать туристскую инфраструктуру, включающую дополнительные места посещения, места проживания и питания, дорожные сети и т.д. Результатом культурно-познавательного путешествия можно считать получение эмоций и впечатлений от взаимодействия с культурой» [13].

В итоге культурно-познавательный туризм можно назвать разнообразным видом досуга, благодаря этому многие люди могут найти себе что-то подходящее под их запрос. Данный вид туризма оказывает огромное влияние на образовательную деятельность людей. Важно отметить, что архитектура, искусство, история, культура становятся доступными не только для определенного круга лиц, но и для всего населения нашей страны, независимо от возраста. Следовательно, культурно-познавательный туризм оказывает положительное влияние на культурное развитие нашего общества.

Благодаря рассматриваемому виду туризма регионы имеют возможность не только привлекать инвестиционный поток, но и повышать тем самым свою привлекательность и узнаваемость. Этот момент является особо актуальным на современном этапе, поскольку в нашей стране особое внимание уделено развитию внутреннего туризма.

Материалы и методы исследования

В рамках дальнейшего развития «культурно-познавательного туризма в России», было подготовлено «Распоряжение Правительства РФ от 20 сентября 2019 г. № 2129-р

“О стратегии развития туризма в РФ на период до 2035 г.”»¹.

В документе особое внимание уделено рассмотрению специальных инструментов, оказывающих влияние на развитие культурно-познавательного туризма. Например, туристический показ должен осуществляться с помощью современных технологий. Должны быть разработаны программы повышения квалификации для работников с целью улучшения качества услуг туристского показа. Особое внимание в документе уделено специальному подходу к разработке карт туриста городов и субъектов Российской Федерации. Кроме того, важно приступить к разработке и развитию информационных ресурсов и цифровых сервисов.

Если обратиться к исследованиям российских экспертов, то можно утверждать, согласно их оценкам, то, что «...спрос на культурно-познавательный туризм в нашей стране растет на 10–15 % в год, что вполне вписывается в общемировой тренд».

«Значит, Россия ничуть не уступает другим странам в темпах развития культурно-познавательного туризма, а данный процент указывает на стабильное увеличение спроса со стороны туристов»².

Что касается общемировых данных, то обратимся к исследованию Future Market Insights – американской организации, занимающейся маркетинговыми исследованиями³. Они утверждают, что: «в 2023 году мировой рынок культурного туризма превысит 5 931,2 млн долларов США. В течение следующих десяти лет продажи на рынке будут расти в среднем на 14,4 % в год. К 2033 году мировой рынок культурного туризма достигнет 22 772,0 млн долларов США». Данный процент опять же демонстрирует повышение

интереса к культурно-познавательному туризму.

В исследовании представим особенности развития культурно-познавательного туризма в Свердловской области. Исследуемый регион рассматривается в составе Уральского федерального округа (УрФО).

Вначале проведем анализ и дадим оценку туристскому потоку в Уральский федеральный округ (УрФО) за период с 2022 по 2023 годы.

Согласно данным, представленным в таблице 1, в Свердловской области общее число поездок в 2022 году было отмечено в количестве 3 100 631, что составило 38,86 % по отношению к общему количеству поездок в УрФО. В 2023 году этот показатель несущественно, но снизился на 56 373 поездки и, соответственно, составил (–0,41 %) по отношению к 2022 году.

Заметим, что в Тюменской области суммарное количество поездок в 2022 году составило 2 635 357, т.е. 33,03 % по отношению к общему количеству поездок в Уральский федеральный округ. Более того, этот показатель увеличился в 2023 году и составил 2 922 993 (35,60 %) поездок, т.е. можно наблюдать увеличение туристского потока за обозначенный период на (+2,57 %).

Согласно оценке туристского потока, Челябинская область показывает неплохие результаты. В 2022 году туристский поток был представлен в количестве 1 763 973 поездок, т.е. 22,10 % по отношению к общему количеству поездок в Уральский федеральный округ. В 2023 году этот показатель составил 1 808 517, т.е. несущественно снизился на –0,8 %.

Анализируя представленные данные, можно констатировать, что Свердловская область является лидером среди регионов Уральского федерального округа по оценке

1 Распоряжение Правительства РФ от 20 сентября 2019 г. № 2129-р О Стратегии развития туризма в РФ на период до 2035 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72661648/>, свободный

2 Как будет расти рынок музейного туризма в мире [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.atorus.ru/node/53654?ysclid=m95i4w1je9544361474>, свободный

3 Cultural Tourism Market: Anticipated 14.4 % CAGR by 2033, Eco-cultural Tourism Preserving Infrastructural and Environmentally Sensitive Regions [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://marketresearchblog.org/2024/06/cultural-tourism-market-size/>, свободный

Табл. 1. Оценка туристского потока (годовые данные по числу поездок) за 2022–2023 гг.¹

Table 1. Assessment of the tourist flow (annual data on the trip number) for 2022–2023

Уральский федеральный округ (УрФО)	7 978 884 (общее число поездок в 2022 году)	в % (к общему показателю по УрФО)	8 209 483 (общее число поездок в 2023 году)	в % (к общему показателю по УрФО)	Отклонения к 2022 г. (в %)
Курганская область	478 923	6,0	320 969	3,90	-2,1 %
Свердловская область	3 100 631	38,86	3 157 004	38,45	-0,41 %
Тюменская область	2 635 357	33,03	2 922 993	35,60	+2,57 %
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра	901 296	11,29	1 215 707	14,80	+3,51 %
Ямало-Ненецкий автономный округ	363 807	4,55	318 734	3,88	-0,67 %
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа)	1 370 254	17,17	1 388 552	16,91	-0,26 %
Челябинская область	1 763 973	22,10	1 808 517	22,02	-0,8 %

туристского потока за 2022 и 2023 годы. Хотя этот показатель несущественно снизился в 2023 году. Второе место по праву, согласно оценке туристского потока, принадлежит Тюменской области, и третье место среди лидеров занимает Челябинская область.

Представим оценку туристского потока в Уральский федеральный округ в рамках квартальных данных за 2024 год (табл. 2).

По представленным в таблице данным, в Свердловской области в январе 2024 года оценка туристского потока составила 673 755 единиц, т. е. (40,55 %) по отношению к общему количеству поездок в Уральском федеральном округе (УрФО). Данный показатель заметно увеличился к июню 2024 года и составил 1 685 491 единиц, т. е. 44,18 %. Общее увеличение туристского потока составило

Табл. 2. Оценка туристского потока (квартальные данные по числу поездок) за 2024 год (в единицах)²

Table 2. Assessment of the tourist flow (quarterly data on the trip number) for 2024 (in units)

	Январь – март	в % (к общему показателю по УрФО)	Январь – июнь	в % (к общему показателю по УрФО)	Январь – сентябрь	в % (к общему показателю по УрФО)
Уральский федеральный округ (УрФО)	1 661 307		3 814 739		6 153 522	
Курганская область	72451	4,36	126 866	3,32	226 381	3,67
Свердловская область	673 755	40,55	1 685 491	44,18	2 607 615	42,37
Тюменская область	617 727	37,18	1 289 804	33,81	2 020 752	32,83
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра	235 560	14,17	493 916	12,94	733 019	11,91
Ямало-Ненецкий автономный округ	109 052	6,56	226 963	5,94	371 992	6,04
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа)	273 115	16,43	568 925	14,91	915 741	14,88
Челябинская область	297374	17,90	712578	18,67	1298774	21,10

1 Составлено автором по: [Росстат-Туризм [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/statistics/turizm>, свободный

2 Составлено автором по: Росстат –Туризм [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/statistics/turizm>, свободный

+3,63 %. К сентябрю данный показатель существенно снизился на –1,81 %.

В Тюменской области в январе 2024 года оценка туристского потока составила 617 727 единиц, т.е. (37,18 %) по отношению к общему количеству поездок в Уральском федеральном округе. Однако, показатели за следующие кварталы заметно снизились: в январе – июне этот показатель снизился на (–3,37 %), а в январе–сентябре уменьшение туристского потока было на (–0,98 %).

Челябинская область по туристскому потоку имеет положительную динамику развития за все кварталы 2024 года. Например, этот показатель увеличился на (+3,2 %) в январе–сентябре по отношению к показателю январь – март.

Согласно полученным итогам квартального анализа туристского потока в регионы за 2024 год, можно констатировать следующее: Свердловская область не утратила свои позиции лидера, согласно оценке туристического потока. Также в тройке лидеров Тюменская и Челябинская области, занявшие соответственно второе и третье места.

Отметим, что на увеличение туристического потока огромное влияние оказывает развитие различных видов туризма в регионе, в том числе и культурно-познавательного туризма.

В регионе расположено большое количество культурных и исторических объектов, «таких как Екатеринбург с его усадьбой Расторгуевых-Харитоновых и парком, Храмом на Крови, Екатеринбургским музеем изобразительных искусств»¹. Отметим, что в «Стратегии развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области на период до 2035 года»² «особое внимание уделено дальнейшему развитию таких видов туризма», как промышленный, деловой, культурно-познавательный и событийный. Для их дальнейшего развития необходимо создать благоприятную среду

в городах Свердловской области. В документе особо затронут вопрос о необходимости создания транспортной доступности для простоты перемещения туристов, прибывших в регион³.

Особое внимание, на наш взгляд, следует уделить развитию культурно-познавательного туризма в регионе, поскольку данный вид туризма имеет свои уникальные особенности. При этом важно подчеркнуть, что более глубокое знакомство туристов с культурой окажет огромное влияние не только на познание культурных особенностей, но и будет способствовать сохранению культурного наследия, истории, искусства и традиций региона.

Важно отметить, что «На территории Свердловской области расположены 942 памятника истории и архитектуры, в том числе 79 памятников федерального значения. История Свердловской области нашла отражение в экспозициях 111 государственных и муниципальных музеев, более 700 ведомственных и частных музеев (в том числе 532 школьных музеев)»⁹. Например, «в регионе находится историко-культурный и ландшафтный музейный парк, который представлен Нижнесинячихинским музеем-заповедником деревянного зодчества и народного искусства. В это место туристский поток составляет около 65 тысяч человек в год»⁹.

Один из двух каменных кремлей – Верхотурский кремль, который находится в азиатской части России. Кремль был возведен в начале XVIII века по приказу Петра Великого. Данное место посещают около 50 тыс. человек в год.

«В последнее время в регионе появились новые интересные музеи и музейные комплексы: Музей Владимира Высоцкого (г. Екатеринбург, частный музей), Литературно-музейный центр «Дом Окуджавы» (г. Нижний Тагил, муниципальный центр культуры), Художественный

1 Узнали все о туристическом потенциале Свердловской области – рассказываем! [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dzen.ru/a/Zafr1NwyqSBC9yoc>, свободный

2 Основные направления в развитии внутреннего и въездного туризма до 2035 года уточнили в Свердловской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.sve.pf/news/23940>, свободный

3 Приоритетные виды туризма в регионе. Свердловская область [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.nbcrs.org/regions/sverdlovskaya-oblast/prioritetnye-vidy-turizma-v-regione?ysclid=m7g0zceuu585239997>, свободный

музей Эрнста Неизвестного (г. Екатеринбург, филиал Свердловского областного краеведческого музея)».

Особой популярностью пользуются среди туристов музейные комплексы, которые причастны к советскому наследию и уральской промышленности. Например, музей бронетанковой техники (г. Нижний Тагил), Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», музей истории военной техники (г. Верхняя Пышма), Ирбитский государственный музей мотоциклов (г. Ирбит)¹.

В связи с вышеизложенным, представим данные исследования оценки посетителей музеев в регионах УрФО за 2022–2023 годы (Табл. 3).

Согласно представленным в таблице данным, по результатам средней оценки за 2022–2023 годы первое место посетители отдают Окружному музейно-выставочному комплексу имени И. С. Шемановского (г. Салехард), второе место занимает Музей природы и человека (г. Ханты-Мансийск), третье место делят Музей разведчика

Табл. 3. Оценка посетителей музеев на интернет-сайтах²

Table 3. Evaluation of museum visitors on Internet sites

Название региона УрФО	Наименование музея	Средняя оценка за 2022–2023 гг.	Оценка посетителей на интернет-сайтах			
			Яндекс	2ГИС	TripAdvisor	Средняя оценка
Свердловская область	Музей разведчика Н. И. Кузнецова (г. Талица)	4,75	2022 год			
			4,7	5	4,5	4,7
			2023 год			
			5	5	4,5	4,8
Курганская область	Дом-музей декабристов (г. Курган)	4,55	2022 год			
			5	4,4	4	4,5
			2023 год			
			4,9	5	4	4,6
Тюменская область	Губернский музей (г. Тобольск)	4,75	2022 год			
			4,7	5	4,5	4,7
			2023 год			
			4,8	4,7	5	4,8
Челябинская область	Государственный исторический музей Южного Урала (г. Челябинск)	4,70	2022 год			
			4,9	4,6	4,5	4,6
			2023 год			
			4,9	4,6	5	4,8
Ханты-Мансийский автономный округ	Музей природы и человека (г. Ханты-Мансийск)	4,85	2022 год			
			4,8	4,7	5	4,8
			2023 год			
			4,9	4,8	5	4,9
Ямало-Ненецкий автономный округ	Окружной музейно-выставочный комплекс имени И. С. Шемановского (г. Салехард)	4,95	2022 год			
			5	5	5	5
			2023 год			
			4,9	5	5	4,9

1 Приоритетные виды туризма в регионе. Свердловская область [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.nbcrs.org/regions/sverdlovskaya-oblast/prioritetnye-vidy-turizma-v-regione?ysclid=m7g0zceuu585239997>, свободный

2 Составлено автором по: [Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://bus.gov.ru/>, свободный

Н. И. Кузнецова (г. Талица) и Губернский музей (г. Тобольск).

Независимая оценка качества предоставляемых услуг музеями УрФО показала следующие результаты: необходимость «доработки», т. е. модернизации официальных сайтов музеев, а также труднодоступность услуг для людей с ограниченными физическими возможностями здоровья.

Однако посетители музеев отмечают и положительные аспекты в работе музеев – открытость информации об учреждении, безопасность, соотношение стоимости и качества предоставляемых музеями услуг, качественное экскурсионное обслуживание, уникальность экспонатов, интерактивность и информативность экспозиций.

К основным рекомендациям, связанным с улучшением качества предоставляемых услуг, посетителями музеев были причислены следующие: повышение уровня доброжелательности и вежливости персонала.

Таким образом, музеям Уральского федерального округа (УрФО) посетители дают достаточно высокую оценку.

Результаты и обсуждение

В итоге в рамках проведенного исследования, нами были разработаны мероприятия, оказывающие положительное влияние для решения проблем, оказывающих влияние на развитие культурно-познавательного туризма в регионе:

- во-первых, необходима разработка комплексного проекта, в рамках которого будет осуществляться подготовка высококвалифицированных кадров – гидов, экскурсоводов и др.;
- во-вторых, для решения проблемы, связанной с ограниченной транспортной доступностью к туристским культурным объектам, необходимо развивать транспортно-логистическую инфраструктуру, объекты дорожного сервиса;
- в-третьих, целесообразна рекламная и издательская деятельность в сфере культурно-познавательного туризма. Проведение

массовых тематических мероприятий об уникальных культурных особенностях и традициях региона – все это поможет решить проблему неосведомленности туристов о достопримечательностях данного региона;

- в-четвертых, необходимо поощрять создание команд, объединяющих представителей различных областей, таких как история, искусство, экономика, архитектура. Эти меры помогут сформировать междисциплинарные исследовательские команды, а также будут способствовать более полному и глубокому пониманию культурного туризма в регионе;
- в-пятых, с целью внедрения инноваций в развитие культурно-познавательного туризма, Министерству инвестиций и развития региона необходимо спонсировать исследования, направленные на внедрение инноваций в культурный туризм, включая использование технологий для обеспечения уникального туристического опыта, цифровых медиа и виртуальных туров;
- в-шестых, продвижение туристских услуг не представляется возможным без стимулирования исследований в региональных контекстах. Важно поддерживать исследования, фокусирующиеся на уникальных культурных особенностях региона. Регулярно проводить анализ и мониторинг результатов, полученных в ходе исследовательских работ. Благодаря этому использовать потенциал Свердловской области для туристического развития можно более эффективно;
- в-седьмых, продвижение культурно-познавательного туризма невозможно без введения льгот для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья для регулярного посещения культурных объектов;
- в-восьмых, необходимо разрабатывать карту туристских предпочтений российских потребителей. Карта дает возможность наглядно оценить место каждого из рассматриваемых регионов.

Выводы

С целью успешного развития культурно-познавательного туризма в Свердловской области важно также уделить внимание образованию как ключевому инструменту формирования кадрового потенциала для индустрии туризма.

Немаловажно акцентировать особое внимание на финансовую поддержку исследовательских программ и проектов, например, в виде грантов, направленных на изучение культурных особенностей региона.

Предоставление грантов будет способствовать сохранению культурного наследия региона.

Таким образом, в рамках проведенного исследования нами были разработаны и обоснованы мероприятия, оказывающие положительное влияние на использование культурного потенциала региона и привлечения еще большего туристического потока в регион. На наш взгляд, данные мероприятия способны повысить популяризацию бренда Свердловской области.

Библиографический список:

1. Ванчикова А. Е. Проблемы и перспективы развития культурно-познавательного туризма в Республике Бурятия / А. Е. Ванчикова, Д. Б. Гындыкова // Устойчивое развитие технологии сервиса: теория и практика: материалы XII Международной студенческой научно-практической конференции, Улан-Удэ, 08–09 июня 2023 года. – Улан-Удэ: Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, 2023. – С. 13–17. – EDN KAPLRI.
2. Долганова М. В. Малые города Брянской области как потенциальные центры культурно-познавательного туризма / М. В. Долганова // Динамика и взаимодействие геосфер земли: Материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 100-летию подготовки в Томском государственном университете специалистов в области наук о Земле. В 3-х т., Томск, 08–12 ноября 2021 года. Том III. – Томск: Издательство Томского ЦНТИ, 2021. – С. 129–132. – EDN LAGJMR.
3. Драгилева П. К. Особенности и перспективы развития культурно-познавательного туризма в Калужской области / П. К. Драгилева, Е. И. Цветков // Физическая культура и спорт, туризм и гостеприимство: взгляд студенческого научного общества: Сборник материалов XVII студенческой научно-практической конференции с международным участием, Москва, 11 апреля 2023 года. – Москва: Московский государственный университет спорта и туризма, 2023. – С. 211–216. – EDN DSUBDO.
4. Ибрагимов Э. Э. Культурно-познавательный туризм как направление использования и охраны культурного наследия Республики Крым / Э. Э. Ибрагимов, В. С. Анохин // Russian Studies in Culture and Society. – 2023. – Т. 7. – № 2. – С. 52–66. – DOI 10.12731/2576–9782–2023–2–52–66. – EDN YIGEWQ.
5. Коллективные средства размещения в Республике Башкортостан: оценка деятельности и эффективность функционирования / Э. Р. Мамлеева, Н. В. Трофимова, М. Ю. Сазыкина, А. А. Карачурина // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика. – 2024. – № 2(48). – С. 45–58. – DOI 10.17122/2541–8904–2024–2–48–45–58. – EDN PGXPKV.
6. Лебедева С. А. Оценка популярности видов туризма среди российских потребителей / С. А. Лебедева // Экономика, предпринимательство и право. – 2020. – Т. 10. – № 7. – С. 2105–2116. – DOI 10.18334/epp.10.7.110690. – EDN MZGXTJ.
7. Левина А. Б. Проблемы и перспективы развития внутреннего туризма в России / А. Б. Левина, Е. Ю. Трофименко, Ю. С. Якунина // Человек. Спорт. Медицина. – 2023. – Т. 23. – № S1. – С. 175–187. – DOI 10.14529/hsm23s124. – EDN BHZXRМ.
8. Лукашенко Т. Р. Туризм в регионе: определяющие факторы и направления развития на современном этапе / Т. Р. Лукашенко, Е. И. Охрименко // Экономика, предпринимательство и право. – 2022. – Т. 12. – № 11. – С. 3023–3036. – DOI 10.18334/epp.12.11.116647. – EDN MMLUSG.

9. Охрименко Е. И. Внутренний туризм: приоритетные направления развития в российских регионах / Е. И. Охрименко // Актуальные аспекты теории и практики развития индустрии туризма, гостеприимства и сервиса: Сборник статей III Международной научно-практической конференции, Владимир, 28–29 марта 2023 года / Под общ. Ред. М. Н. Дорошенко. – Владимир: АТЛАС. – 2023. – С. 190–194. – EDN LLALRD.
10. Пахомова О. С. Проблемы и перспективы развития культурно-познавательного туризма в Республике Хакасия / О. С. Пахомова, В. В. Чебодаева, Д. Д. Феофанова // Конкурентный потенциал региона: оценка и эффективность использования: Сборник статей XIII Международной научно-практической конференции, Абакан, 09–12 ноября 2022 года. – Абакан: Издательство ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова». – 2022. – С. 192–195. – EDN EBKAQZ.
11. Развитие культурно-познавательного туризма (опыт России и Германии) / Е. В. Харьковская, Н. В. Посохова, Ю. В. Бовкунова, Н. В. Ефремова // Этносоциум и межнациональная культура. – 2020. – № 10(148). – С. 96–104. – EDN DOBWVE.
12. Черезова Н. С. Культурно-познавательный туризм как ресурс в образовательной политике России / Н. С. Черезова, Г. У. Матушанский // Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева. – 2023. – № 1(118). – С. 188–196. – DOI 10.37972/chgu.2023.118.1.024. – EDN MBFNDQ.
13. Duantrakoonsil T., Reid E. L., Lee H. Y. Foreign Travellers' Museum Motivation and Museum Service Quality in Thailand: Comparison of Solo Female and General Travellers // Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences). – 2019. – Т. 12. – № . 1. – С. 48–59. URL: <https://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/Vol-12-No-1-2019-48-59> (дата обращения: 14.05.2022)
14. Khan, S.A.R. Opportunities and Obstacles in the Global Tourism Industry: A Story of PostCovid-19 / Syed Abdul Rehman Khan, Laeeq Razzak Janjua and Zhang Yu. – London: Tourism, IntechOpen, 2020. DOI: 10.5772/intechopen.93683

References

1. Vanchikova, A. E. (2023). Problemy i perspektivy razvitiya kul'turno-poznavatel'nogo turizma v Respublike Buryatiya [Problems and prospects for the development of cultural and educational tourism in the Republic of Buryatia] *Ustojchivoe razvitie tekhnologii servisa: teoriya i praktika* [Sustainable development of service technology: theory and practice]: Proceedings of the XII International Student Scientific and Practical Conference. Ulan-Ude: East Siberian State University of Technology and Management, 13–17. (In Russ.).
2. Dolganova, M. V. (2021). Malye goroda Bryanskoj oblasti kak potencial'nye centry kul'turno-poznavatel'nogo turizma [Small towns of the Bryansk region as potential centers of cultural and educational tourism] *Dinamika i vzaimodejstvie geosfer zemli* [Dynamics and interaction of the Earth's geospheres]: Proceedings of Russian conference with international participation dedicated to the 100th anniversary of the training of specialists in the field of earth sciences at Tomsk State University. Volume III. Tomsk: Publishing House of Tomsk Central Scientific and Technical Institute, pp. 129–132. (In Russ.).
3. Dragileva, P. K. (2023). Osobennosti i perspektivy razvitiya kul'turno-poznavatel'nogo turizma v Kaluzhskoj oblasti [Features and prospects for the development of cultural and educational tourism in the Kaluga region] *Fizicheskaya kul'tura i sport, turizm i gostepriimstvo: vzglyad studentcheskogo nauchnogo obshchestva* [Physical culture and sports, tourism and hospitality: the view of the student scientific society]: Proceedings of the XVII student scientific and practical conference with international participation. Moscow: Moscow State University of Sports and Tourism, 211–216. (In Russ.).
4. Ibragimov, E. E. (2023). Kul'turno-poznavatel'nyj turizm kak napravlenie ispol'zovaniya i ohrany kul'turnogo naslediya Respubliki Krym [Cultural and educational tourism as a direction of use and

- protection of the cultural heritage of the Republic of Crimea]. *Rossijskie issledovaniya v oblasti kul'tury i obshchestva [Russian Studies in Culture and Society]*, 7(2), 52–66. (In Russ.).
5. Mamleeva, E.R., Trofimova, N.V., Sazykina, M.Yu., Karachurina, A.A. (2024). Kollektivnye sredstva razmeshcheniya v Respublike Bashkortostan: ozenka deyatel'nosti i effektivnost' funkcionirovaniya [Collective accommodation facilities in the Republic of Bashkortostan: assessment of activities and efficiency of functioning]. *Vestnik UGNTU. Nauka, obrazovanie, ekonomika. Seriya: Ekonomika [Bulletin USPTU. Science, education, economy. Series economy]*, (48), 45–58. (In Russ.).
 6. Lebedeva, S. A. (2020). Evaluating the popularity of tourism types among Russian consumers. *Journal of Economics, Entrepreneurship and Law*, 10(7), 2105–2116. <https://doi.org/10.18334/epp.10.7.110690>. (In Russ.).
 7. Levina, A.B., Trofimenko, E.Yu., & Iakunina, Yu.S. (2023). Problems and prospects for the development of domestic tourism in Russia. *Human. Sport. Medicine*, 23(S1), 175–187. DOI: 10.14529/hsm23s124. (In Russ.).
 8. Lukashenok, T. R., & Okhrimenko, E. I. (2022). Tourism in the region: determinants and development trends at the present stage. *Journal of Economics, Entrepreneurship and Law*, 12(11), 3023–3036. <https://doi.org/10.18334/epp.12.11.116647>. (In Russ.).
 9. Ohrimenko, E. I. (2023). Vnutrennij turizm: prioritetnye napravleniya razvitiya v rossijskih regionah [Domestic tourism: priority areas of development in Russian regions]. *Aktual'nye aspekty teorii i praktiki razvitiya industrii turizma, gostepriimstva i servisa [Current aspects of the theory and practice of the development of the tourism industry, hospitality and service]*: Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference. Vladimir: ATLAS, 190–194. (In Russ.).
 10. Pahomova, O. S. (2022). Problemy i perspektivy razvitiya kul'turno-poznavatel'nogo turizma v Respublike Hakasiya [Problems and prospects for the development of cultural and educational tourism in the Republic of Khakassia] *Konkurentnyj potencial regiona: ozenka i effektivnost' ispol'zovaniya [Competitive potential of the region: assessment and efficiency of use]*: Proceedings of the XIII International Scientific and Practical Conference. Abakan: Publishing house of Khakassian State University named after N. F. Katanov, 192–195. (In Russ.).
 11. Khar'kovskaya, E.V., Posohova, N.V., Bovkunova, Yu.V., & Efremova, N.V. (2020). Razvitie kul'turno-poznavatel'nogo turizma (opyt Rossii i Germanii) [Development of cultural and educational tourism (experience of Russia and Germany)]. *Etnosocium i mezhnacional'naya kul'tura [Ethnosocium and interethnic culture]*, 10(148), 96–104. (In Russ.).
 12. Cherezova, N. S. (2020). Kul'turno-poznavatel'nyj turizm kak resurs v obrazovatel'noj politike Rossii [Cultural and educational tourism as a resource in the educational policy of Russia]. *Vestnik Chuvashskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. I.YA. YAKovleva [I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University Bulletin]*, 1(118), 188–196. (In Russ.).
 13. Duantrakoonsil, T., Reid, E.L., & Lee, H.Y. (2019). Foreign Travellers' Museum Motivation and Museum Service Quality in Thailand: Comparison of Solo Female and General Travellers. *Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)*, 12(1), 48–59. URL: <https://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/Vol-12-No-1-2019-48-59> (Accessed on May 14, 2022).
 14. Khan, S.A.R., Laeeq, R. J. & Zhang, Yu (2020). *Opportunities and Obstacles in the Global Tourism Industry: A Story of PostCovid-19*. London: Tourism, IntechOpen. DOI: 10.5772/intechopen.93683.